

O'ZBEKISTONDA SAYLOV QONUNCHILIGINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

To'rayev Furqat Xolmatovich

Surxondaryo viloyati Yuridik texnikumi II kurs

"Davlat huquqiy faoliyat" yònalishi 6-20 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645082>

Annotatsiya: Maqolada respublikamizda saylov qonunchiligining rivojlanish yo'li, tarixiy xususiyatlari, ilg'or jahon tajribasi hamda demokratiya tamoyillari ustivorligiga erishish usullari, milliy saylov qonunchiligini shakllantirishda muhim omillari, saylov qonunchiligini kodifikatsiya qilish yo'llari, Saylov kodeksi qabul qilish bosqichlari aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: Saylov, demokratiya, kodifikatsiya, kodeks, siyosiy partiyalar.

Respublikamiz mustaqillikni qo'lga kiritishi munosabati bilan saylov huquqini rivojlantirishning yangi davri boshlandi. Saylov qonunchiligi hozirgi kunda takomillashuv jarayonini boshdan kechirmoqda, uning mukammal bo'lishi uchun yetakchi demokratik mamlakatlarning tajribasidan ijobiy jihatlari olinmoqda. Har qanday qonun uchun eng asosiy narsa uni amaliyotga tatbiq etish mexanizmidir. Shuning uchun qabul qilinayotgan qonunlarning mazmuni bilan birga amalga kiritish mexanizmlarini ham mukammal darajada takomillashtirishimiz lozim. Bunda milliy davlatchiligimiz tarixiy hususiyatlari va saylovlarni o'tkazishda ilgari to'plangan ijobiy tajribaga suyanib, yo'l qo'yilgan nuqsonlarni takrorlamaslik, ilg'or jahon tajribasi hamda demokratiya tamoyillari ustivorligiga erishish g'oyat ma'suliyatli vazifadir.

Demokratik davlatda va jamiyatda xalqning xohish-irodasi birlamchi manba sifatida e'tirof etiladi va unga og'ishmay amal qilinadi. O'zbekiston Konstitutsiyasining 7-moddasida "Xalq davlat hokimiyatining birdan bir manbai", 32-moddasida esa "O'zbekiston Respublikasining fuqarolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o'z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga ega" ekani mustahkamlab qo'yilgan. Mazkur huquqlar aynan saylovlarda o'zining amaliy ifodasini topadi. Konstitutsiyada saylov masalalariga maxsus bob bag'ishlangani mamlakatimiz milliy saylov qonunchiligini shakllantirishda muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qildi. Ushbu konstitutsiyaviy qoida mustaqil O'zbekistonda saylov qonunchiligini muntazam takomillashtirishda ham muhim omil bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan, so'nggi yillarda saylov qonunchiligi va amaliyotida ro'yobga chiqarilgan o'zgarishlarga e'tibor qaratsak, milliy saylov tizimida izchil ravishda amalga oshirilay otgan islohotlarning yuksak samaralari namoyon bo'ladi. Keyingi olti yilda O'zbekistonda ikki marta parlament va ikki marta prezident saylovi o'tkazildi.

Bu saylovlarda orttirilgan katta amaliy va huquqiy tajriba, shuningdek, milliy va xalqaro kuzatuvchilar tomonidan bildirilgan tavsiyalar saylov qonunchiligini takomillashtirishda muhim o'rin tutdi.

2014 yili O'zbekiston Konstitutsiyasining 117-moddasiga tuzatishlar kiritilib, Markaziy saylov komissiyasiga konstitutsiyaviy maqom berildi hamda uni shakllantirish va mustaqil faoliyatini amalga oshirishning kafolatlari belgilandi. Markaziy saylov komissiyasi a'zolarining vakolati muayyan muddat bilan cheklanmagani va mahalliy vakillik organlari hamda parlament palatalari tomonidan shakllantirilishi uning faoliyati mustaqilligining muhim kafolatlaridan biridir.

Yangi O'zbekiston ham saylov qonunchiligini kodifikatsiya qilish yo'lini tanladi. Qonunchilikni kodifikatsiya qilish masalasi tizimli ravishda yagona me'yoriy-huquqiy hujjatlarni yaratish va amaldagi qonunchilikni chuqur hamda har tomonlama qayta ko'rib chiqish barobarida, eskirgan normativ-huquqiy hujjatlarni bekor qilish, yangi huquqiy qoidalarni ishlab chiqish va milliy huquqiy tizimni kompleks ravishda rivojlantirishni talab etadi.

Xususan, xorijiy davlatlarda saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish tartibi oddiy qonunlar, konstitutsiyaviy qonunlar yoki saylov kodekslarini qabul qilish yo'li bilan tartibga solinadi. Shu bilan birga, dunyoning 30 dan ziyod mamlakatlarida saylovlarni Saylov kodeksi yordamida huquqiy tartibga solish modeli qo'llaniladi. 2019 yilda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan saylovga oid mavjud beshta qonun va o'nlab qonunosti hujjatini o'zida jamlagan yaxlit Saylov kodeksi qabul qilinishi saylov amaliyotini yangi sifat bosqichiga ko'tarish uchun muhim huquqiy zamin yaratdi. Saylov kodeksi qabul qilinishi bilan, eng avvalo, saylov qonunchiligi normalarini tizimlashtirish, ya'ni kodekslashtirish orqali bir-biriga o'xshash normalar bartaraf etildi, ushbu qonunchilik tarmog'i unifikatsiyalashdi.

Mazkur Kodeks mamlakatning barcha siyosiy kuchlari hamda partiyalari, fuqarolik jamiyati institutlari ishtirokida umumxalq muhokamasi asosida ishlab chiqildi. Unda YEXHT Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi hamda Yevropa Kengashining Venetsiya komissiyasi, chet ellik kuzatuvchilar, SHHT, MDH, IHT kabi bir qator xalqaro tashkilotlar missiyalarining O'zbekistonda o'tgan saylovlar bo'yicha tavsiyalari hisobga olingan. Xususan, 2016 — 2019-yillarda O'zbekistonda bo'lib o'tgan saylovlar bo'yicha YEXHT Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining 29 ta tavsiyasi O'zbekiston saylov qonunchiligida to'liq, sakkiztasi qisman bajarilgan, qolganlari esa, ekspertlar tomonidan o'rganilmoqda.

Saylov kodeksining qabul qilinishi, o'z navbatida, yangi O'zbekistonni demokratlashtirish va liberallashtirish, fikrlar xilma xilligini qo'llab-quvvatlash hamda ko'p partiyaviylik yo'lidan barqaror rivojlanish ifodasi sifatida namoyon bo'ldi.

Umuman olganda, 2019-yilda hokimiyat vakillik organlariga bo'lib o'tgan saylovlar davomida Saylov kodeksini amalda qo'llash shuni ko'rsatdiki, u fuqarolarning konstitutsiyaviy saylov huquqlarini qat'iy ravishda demokratik adolat, oshkoralik, ochiqlik va shaffoflik tamoyillari asosida saylovlarda erkin ishtirok etishi uchun zarur shart-sharoitlarni, siyosiy partiyalar hamda ularning nomzodlari uchun — saylov kampaniyasi davomida keng va teng imkoniyatlarni yaratib berishga xizmat qildi. O'zbekistondagi demokratik o'zgarishlar, shuningdek, fuqarolar va fuqarolik institutlarining siyosiy-huquqiy ongining tobora o'sib borayotgani saylov tizimini yana-da takomillashtirishning asosidir.

O'zbekiston parlamenti Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qildi. Konvensiyaning 29-moddasiga binoan, ishtirokchi davlatlar nogironligi borlarning siyosiy huquqlari va ulardan boshqalar bilan teng ravishda foydalanish imkoniyatini kafolatlaydi, xususan, to'g'ridan-to'g'ri yoki erkin tanlangan vakillari orqali jamiyatning ijtimoiy-siyosiy hayotida boshqalar bilan teng ravishda samarali ishtirok etish, jumladan, ovoz berish hamda saylanish huquqi hamda imkoniyatiga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Saylovchilarning elektoral madaniyati va faolligini oshirish, saylov institutiga bo'lgan ishonchni kuchaytirish, davlat hokimiyatini shakllantirish va konstitutsiyaviy tamoyillarni yangi sharoitlarda amalga oshirishning yagona zamonaviy hamda demokratik mexanizmi ekaniga bo'lgan ishonchini mustahkamlashdir.

Saylovchilarning elektoral madaniyatini sifat jihatidan yuksaltirish uchun bir qancha vazifalarni amalga oshirish zarur:

Tashkilotchilarning kasbiy mahoratini oshirish, shuningdek, saylovchilar va saylov jarayoni boshqa ishtirokchilarining huquqiy ma'rifat tizimini mustahkamlash hamda takomillashtirish, bu ishlarga maqsadga muvofiq ravishda, ommaviylik va keng qamrovlilik xususiyatini berish;

Saylov jarayonining turli toifadagi ishtirokchilari, ayniqsa, yoshlarning umumiy huquqiy va elektoral madaniyatini oshirish;

Ommaviy axborot vositalari bilan ishlashni takomillashtirish, ularning saylov jarayoni to'g'risidagi bilimlarini oshirish, ularni saylovlarning barcha bosqichida ishonchli ma'lumotlarni tarqatish jarayoniga jalb qilish, shuningdek, jamiyatda media madaniyatini yuksaltirish;

Fuqarolik jamiyati institutlarini saylov jarayonining demokratiyaviyligi, qonuniyligi va adolatliligini ta'minlashga hamda ularni saylov jarayonining barcha ishtirokchilari, saylovchilarning huquqlari va manfaatlarini himoya qilish bo'yicha davlat organlari faoliyatiga jalb qilish.

Shu bilan birga, qonun loyihalarini ishlab chiqish hamda davlat ahamiyatiga ega bo'lgan qarorlarni qabul qilishda jamoatchilik fikrini har tomonlama o'rganish orqali aholining faolligiga va ularning davlat ahamiyatidagi qarorlarni qabul qilishga jalb etilishiga alohida e'tibor qaratish lozim.

Yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida axborot-huquqiy ta'lim resurslarini shakllantirish va rivojlantirish.

Ushbu chora-tadbirlarning barchasi saylovchilarga o'z xohish-irodasini erkin ifoda etish kafolatlarini ta'minlash, vatanparvarlik va mas'uliyat tuyg'usini mustahkamlash, jamiyatdagi siyosiy barqarorlik hamda aholining huquqiy savodxonligini oshirishga yordam beradi.

Xulosa

Saylov kodeksi qabul qilinishi va amaliyotga muvaffaqiyatli joriy etilishi istiqlol yillarida shakllangan milliy saylov qonunchiligimizni, demokratik saylovlarni o'tkazish bo'yicha qariyb 30 yillik tajribamizni yanada mustahkamlash va takomillashtirish sari qo'yilgan katta qadam bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston, 12.
2. Saidov A.X. Xalqaro huquq -T.: Adabiyot jamg'armasi.
3. Odilqoriev X., Matkarimova G.A. Xalqaro va milliy huquq:
4. Saidov A.X "Saylov — 2021": saylov qonunchiligining rivojlanish bosqichlari.
5. Saylov kodeksi - 26.06.2019.